

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

З.Ш. Хидоятова

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан e-mail:
zulfiahidoyatova@gmail.com tel:+998903196861
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186118>

Актуальность: Офтальмология — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней. Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) человека и животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. У человека через глаз поступает около 90 % информации из окружающего мира.

Цель исследования. Провести анализ лекарственных средств, применяемых при офтальмологических заболеваниях по данным Государственных Реестров Республики Узбекистан № 27 от 2023 г. и по формам выпуска лекарственных средств.

Методы и приемы: Для проведения данного исследования были использованы данные, приведенные в Государственном Реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан 2023 г.(№ 27).

Результаты: Для анализа ассортимента офтальмологических препаратов на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан использован Государственный Реестр Республики Узбекистан. В результате анализа Государственного Реестра мы получили следующую информацию. Из 104 лекарственных средств, применяемых при офтальмологических заболеваниях, занесенных в Государственный Реестр № 27 от 2023г. 18 торговых наименований ЛС-17.3% разработаны в Узбекистане, 21 торговых наименований ЛС-20.2% в странах СНГ и 65 торговых наименований ЛС - 62.5% в странах дальнего зарубежья. Проведен анализ офтальмологических препаратов, разработанных в Узбекистане, странами СНГ и зарубежных стран зарегистрированных в Государственном Реестре Узбекистана за 2023 год. На его основе было определено, что 19 торговых наименований -18% ГЛС(глазное лекарственное средство)производится в Индии, 10 торговых наименований -9,8% ГЛС производится в России, 8 торговых наименований -8,1% ГЛС производится в Турции, 7 торговых наименований - 7.6% ГЛС производится в Узбекистане, 5 торговых наименований - 4.9% ГЛС производится в Украине и 5 торговых наименований - 5.3% в Бельгии. В 2023 год проведен анализ офтальмологических препаратов производства зарубежных стран, зарегистрированных в Государственном Реестре Узбекистана.

Выводы: По результатам установлено, что 18-19% препаратов, применяемых в офтальмологии и зарегистрированных в Государственном Реестре Узбекистана производства зарубежных стран, принадлежат 18% Индии, 10-11 % - России и 8-9% - Турции.

References:

1. РЕВМАТИЗМ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УНДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ Суюнов Н. Д., Машарипова Р. Р., Хасанов Ф. О. "ТИББИЁТ ВА СПОРТ" 2 (2), 62-68 б., 2022/3
2. Marketing Research of medicines used in Urinary infectious diseases X.Z. Sharifovna, A.M.Taxirovna, N.D. Akmalovna, S.N. Askarjanovna, A.N. Akramovna, U.I. Isroil qizi "Annals of the Romanian society for cell biology" 2021/2/1, page 77-80.
3. КОНТЕНТ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ Хидоятowa З.Ш. Азимова М.Т. Юсупова З.К. Фармация, иммунитет ва вакцина журнали, №1, 2023,61-75 б., 2023 йил.